

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Г.У. Азлярова, М.Я. Ибрагимова, О.А. Абдураимова

Ташкентский Фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: oybek_3663@mail.ru тел: (90)9894803

e-mail: mya_ibragimova@mail.ru тел: (91)1357340

e-mail: onajonabduraimova00@icloud.com тел: (99)6421712

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683848>

Аннотация: В данной работе рассмотрены, влияние нормативно-правовых норм на фармацевтическом рынке. Фармацевтические рынки являются самыми быстрорастущими и сложными с точки зрения их социальной значимости в обеспечении населения лекарственными средствами. В связи с этим одной из важнейших задач в развитии общества и государства является изучение вопросов управления лекарственными средствами. Таким образом, в Республике Узбекистан реализован ряд организационных мероприятий, направленных на создание условий для повышения качества и эффективности лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения. Создание экономических и фармацевтических свободных зон, развитие предпринимательства в государственных и частных секторах.

Ключевые слова: лекарственные средства, контроль качества, фармацевтическая отрасль, развитие фармацевтической продукции, регистрация и сертификация, изделия медицинского назначения, медицинская техника, инвестиции, Указы и Постановления Президента Республики Узбекистан.

Актуальность: Актуальность темы очень важна, поскольку вопрос социальной сферы обеспечения населения безопасными лекарственными средствами является, с одной стороны фундаментальном принципом и основой для улучшения доступа населения к лекарствам, а с другой стороны экономическим вопросам, поднимающий экономический статус фармацевтических компаний на новый уровень.

Цель исследования: комплексное изучение нормативных документов, определяющих правовое регулирование общественных отношений, возникающих в сфере фармацевтической деятельности, а также изучение внедрения их в фармацевтической отрасли в Республики Узбекистан и подготовка предложений.

Методы исследования: К методам исследования, используемым в данной работе, относятся системный подход, формально-юридический и сравнительно-правовой. На основе применения диалектического метода будут выявлены проблемы государственного регулирования фармацевтической отрасли в Республике Узбекистан и проанализированы наиболее успешные подходы к их изменению.

Основные результаты: В Республике Узбекистан было принято ряд нормативно-правовых документов, касательно производства, реализации и улучшения качества лекарственных средств и изделий медицинского назначения. В частности, следующие: Закон Республики Узбекистан от 4.01.2016 г «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности», Указы Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2017 года № УП-5229 «О мерах по кардинальному совершенствованию системы управления фармацевтической отраслью», Указ Президента Республики Узбекистан УП-20 от 23.01.2024 года «О дополнительных мерах по регулированию фармацевтической отрасли» [1], № УП-55 от 21.01.2022 г. «О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли Республики в 2022-2026 годах» [2], № УП-4853 от 26 октября 2016 года «О дополнительных мерах по активизации и расширению деятельности свободных экономических зон». Также приняты Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-197 от 20.06.2023 года «О мерах по

эффективности организации государственного управления в сфере здравоохранения в рамках административных реформ» [3] и № ПП-411 от 26.10.2022. «О дополнительных мерах по обеспечению населения качественными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», Указ Президента Республики Узбекистан УП-20 от 23.01.2024 года «О дополнительных мерах по регулированию фармацевтической отрасли».

Так же для улучшение привлечения иностранных инвестиций в УП-55 от 21.01.2022 года «О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли республики в 2022–2026 годах» [2] было принято о решение контрактного производства со стороны ведущих фирм на территории Республике Узбекистан, это даст улучшение производства импорта заменяющих фармацевтических продуктов.

В 2023 году в Республике Узбекистан было зарегистрировано 204 вида лекарственных средств местного производства и 44 изделий медицинского назначения и медицинской техники. Было выявлено 6304 фальсифицированных лекарственных средств. 57 местные производители получили «Надлежавший производственный практики» GMP сертификаты, 153 дистрибьюторские организации по оптовой реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения получили «Надлежавший практики дистрибуции» GDP сертификаты, из 6 доклинических лабораторий один (1) из них получил GLP, 1-сертификат «Надлежавший практики хранения» (GSP). По состоянию на начало 2024 года производство лекарственных средств и изделий медицинского назначения повысилось ещё на 26 %, а экспорт лекарственных средств и изделий медицинского назначения повысился более чем на 30%.

Выводы: Благодаря утверждённой стратегии и выполнение показателей прогнозных данных наблюдается стремительный рост развития фармацевтической отрасли Республики Узбекистан.

С 2017 года до начало 2024 года было принято 125 нормативно-правовых актов. Исходя из этого создание и принятие новых законодательных актов, внесение изменений существующим правовым актам предоставляет возможность регулировать фармацевтический рынок в Республике Узбекистан.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан УП-20 от 23.01.2024 года «О дополнительных мерах по регулированию фармацевтической отрасли» <https://lex.uz/ru/docs/6774918?ONDATE=24.01.2024%2000>;
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 21.01.2022 УП-55 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли республики в 2022–2026 годах» <https://lex.uz/ru/docs/5834289>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 20.06.2023 г. № ПП-197 «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере здравоохранения в рамках административных реформ» <https://lex.uz/ru/docs/6507882>